

BOLETÍN No. 1

Un ejercicio de
corresponsabilidad
Secretaría de la mujer
- Fundación
Universitaria
de Popayán

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

CAROLINA QUELAL SOLANO

SECRETARIA DE LA MUJER ALCALDÍA DE POPAYAN

Profesional Universitaria egresada
de la Universidad del CAUCA

Estudios realizados:

- Diplomado en formulación de Proyectos ESAP (Escuela Superior de administración publica)
- Diplomado en Formación Política con Enfoque de Género (Universidad del Cauca)
- Seminario (Historia Memoria Mujer - Universidad del CAUCA)

A trabajado en los siguientes espacios:

- Enlace Municipal Programa Mas familias en Acción Alcaldía de Popayán, Docente Gestor Proyecto Grupo Juveniles Creativos (Universidad de la Sabana)
- Tutora Grupos Juveniles Creativos, Col subsidio- Bogotá
- Docente de diferentes instituciones educativas del Municipio de Popayán, Secretaria del OCAD (órganos colegiados administrativos y de decisión Gobernación del Cauca.

Boletín No. 1

Un ejercicio de corresponsabilidad Secretaría de la mujer – Fundación Universitaria de Popayán

Mabel Concepción Valencia Mosquera

Magíster en estudios de género. Especialista en teorías métodos y técnicas de la investigación social. Psicóloga y docente de la Fundación Universitaria de Popayán

Presentación

Este boletín presenta los resultados de los procesos que dentro de un ejercicio de corresponsabilidad entre la Secretaría de la mujer y la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), se realizan para apostarle a la unión de esfuerzos interinstitucionales en contra de la violencia de género en la ciudad de Popayán. Es así como desde el Centro de Atención Psicosocial y de la Salud mental¹(CAPS), Unidad dependiente del programa de psicología FUP, y a propósito de esta articulación, se ha tenido a bien re-pensar en estrategias que permitan no sólo captar información, actividad necesaria para considerar la lectura que se hace del fenómeno, sino también incidir desde la implementación de proyectos de intervención e investigación que se centren en el abordaje integral a la problemática de Violencia de género, teniendo en cuenta la misionalidad de la institución de educación superior, tales como: la proyección social y la investigación.

La articulación interinstitucional nace en las gestiones previas de la coordinadora del CAPS, para consolidar una alianza con la recientemente creada Secretaría de la mujer (13 de agosto del 2018²) en la ciudad de Popayán, gestión que concluyó con una Carta de entendimiento y de cooperación interinstitucional. El compromiso que se sella en este documento es de gran interés, ya que con él las dos instituciones están expresando su disposición y voluntad administrativa para interactuar optimizando al máximo las potencialidades de cada una, y la Universidad acepta en aras de su importancia, atender a las problemáticas de las mujeres y las niñas desde lo académico, asunto al que de hecho se ha aplicado al poner al servicio la infraestructura del CAPS en su favor con el propósito de aportar en el logro de la garantía de sus derechos, prestando servicios de atención psicosocial que abonen a su bienestar integral y, mitiguen los impactos psicosociales del continuum de la violencia. A este esfuerzo se une la Unidad de investigación del programa, desde donde se buscan mecanismos que favorezcan el conocimiento del impacto y la comprensión de la problemática con base en procesos de gestión para la investigación.

¹ En adelante la referencia a este Centro se hará con la sigla CAPS

² Mediante Acuerdo Municipal No. 24 del 13 de agosto de 2018, se crea la Secretaría de la Mujer, como Unidad Administrativa del área misional del Municipio de Popayán, dependiente del despacho del Alcalde; su misión se circunscribe a “liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres a través de la articulación infra e intersectorial, territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los planes, programas y proyectos con enfoque de género que permitan la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las mujeres”. Referencia Secretaría de la mujer

La problemática

Fuente de las figuras: pixabay.com

La violencia de género es una problemática que se presenta en todos los continentes, y a la que están expuestas mujeres en los diferentes ciclos de vida, sin importar, la pertenencia étnica, religiosa, social. Sus manifestaciones son diversas, desde el abandono hasta el asesinato (CEPAL, 2008; ONU, mujeres, 2019a; Munévar y Mina, 2009; Ferrer y Boch, 2004). Tales problemáticas han generado varios movimientos de lucha incesante, que ha cobrado eco en la sociedad y civil y en los Estados ha sido un llamado para la implementación de políticas (ONU mujeres, 2019a), y tratados multilaterales, como la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer: Convención De Belem Do Para" (OEA, 1995; CEPAL, 2008), convención a la que se adhirió Colombia.

El Estado colombiano ha seguido con tal propósito al establecer legislación dirigida a sensibilizar, prevenir y sancionar este tipo de hechos de violencia, como ocurre, entre otras, con la ley 1257 del 2008, e igualmente se ha dado a la tarea de tomar medidas que obliguen a la atención integral a las víctimas, asunto al que se han unido otras instituciones no gubernamentales, gran parte de las cuales cumplen también papel de prevención. En la medida en que esos esfuerzos se muestran insuficientes, pues la violencia contra las mujeres no da tregua, según se lee en el Espectador (2018), citando a Medicina legal en nov pasado, que al comparar los años 2017-2018, hubo un aumento de 3.5 % de casos de violencia hacia la mujer por parte de su pareja, y un aumento del 14.1 % de casos de presunción de violencia sexual, donde las mayores víctimas fueron adolescentes entre 12 y 17 años de edad; de acuerdo con información de ONU mujeres (2019b) el escenario de mayor riesgo es su propia vivienda, y el segundo los lugares públicos: se reafirma así lo señalado por Munévar y Mena (2009) que se trata de un "problema social (no sólo individual), de orden público (no únicamente privado)".(p. 357)

Lo que pasa en Popayán

La violencia de género se considera en Popayán como el segundo delito, luego del hurto siendo 1154 los reportados en escenarios públicos. Las denuncias reportadas en 2016 por delitos sexuales fueron de 321, con un aumento en el 2017 de 483, de los cuales 123 se perpetraron en vía pública. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses se realizaron por presunto delito sexual 240 exámenes, de los cuales el 84.5% correspondieron a mujeres. Y ya desde esta institución se había considerado a Popayán como un municipio de riesgo extremo en casos de feminicidio. (ONU mujeres, 2019).

La comuna 7 de la ciudad, de acuerdo a lo que señala ONU mujeres (2019b) es aquella en la que se ha identificado tanto el mayor número de casos de presunto delito sexual, como el mayor número de asesinatos y hurtos, según registra la policía en 2017.

Situaciones como estas dificultan una percepción de seguridad para quienes habitan el sector, pero especialmente para las mujeres, cuya condición de vulnerabilidad no puede sino aumentar en contextos con estas características. Razones que suman para entender el que se haya dado prioridad a esta comuna dentro de la implementación del programa Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas de ONU mujeres, programa en el que Popayán es una de las 31 ciudades que participan. Tal iniciativa fue lanzada en el 2010 por ONU mujeres (ONU mujeres, 2017), y gracias a ella se ha venido rompiendo el silencio sobre el acoso sexual y la violencia en espacios públicos, otros no tan visibilizados.

Una de las actividades con las que el programa tuvo su inicio en la comuna 7, fue la realización de un estudio documental y exploratorio, que permitió obtener un diagnóstico de la zona, a partir de las miradas y las voces principalmente de mujeres (ONU-mujeres, 2019b). Este estudio demostró, por ejemplo, que 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero³, y 4 de 10 han sido tocadas en sus partes íntimas; que los lugares donde más se ha presentado este tipo de acoso es en las calles y en el transporte público, y que las más afectadas son las adolescentes entre 11 y 19 años.

Ahora bien, gran parte las dificultades para el cese de las violencias, son de orden social y cultural, debido a creencias estereotipadas y arraigadas sobre el dominio del hombre sobre la mujer, lo que hace que el evento se invisibilice o naturalice. Sin embargo, tal como se plantea en CEPAL (2008) las consecuencias en las mujeres y las niñas no se hacen esperar, desde síntomas físicos, hasta psicológicos, como: sentimientos de indefensión, temor, ansiedad, desvalorización, culpa, vergüenza y también disminución de sus potencialidades personales, sociales, laborales, con altos costos para sí mismas, sus familias y la sociedad en general.

³ Concebido como mirar de forma “morbosa”, hacer “comentarios procaces”, de doble sentido, expresar “gestos obscenos”, tener “contactos o acercamientos físicos no deseados”, o “toma y enviar fotos, mensajes, videos con contenido sexual y sin autorización de la persona” (Fuentes, L., 2019, p.9))

Alianza Secretaría de la mujer – Fundación Universitaria de Popayán

Con este panorama no podía menos la Universidad que vincularse al llamado de la Secretaría de la mujer, para generar alternativas que, desde el perfil del programa de psicología, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2015), en particular, los que propugnan por la “Igualdad de género”, más “Ciudades y comunidades sostenibles”, y la consecución de “Paz, justicia e instituciones sólidas”, y bajo el sustento de la “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Municipio de Popayán” (Alcaldía de Popayán, Acuerdo 038 del 2011), pudiera apoyar a esa naciente Secretaría, en aspectos relacionados con las funciones que le corresponden de:

“Liderar los procesos de investigación y producción de información que den cuenta de la situación de los derechos humanos de las mujeres en la ciudad, su análisis y divulgación para la toma de decisiones en la administración municipal”; “Difundir la política pública para las mujeres en las diferentes unidades administrativas y la comunidad del municipio de Popayán”; “Implementar iniciativas que les permita a las mujeres de la ciudad gozar de una vida libre de violencias”; Y “: Diseñar y poner en marcha estrategias, programas y proyectos que contribuyan a la transformación de imaginarios colectivos hacia la prevención de la violencia contra las mujeres.”. (pp.1-2).

Este acompañamiento se soporta a la vez en el accionar del Centro de Atención Psicológica y de la Salud Mental (CAPS) en cumplimiento de las funciones de proyección social, bajo las cuales y teniendo en cuenta el claro y riguroso direccionamiento de la Coordinadora, Martha Isabel Lasso Quintero y asesores-as del Centro, se transfiere a los contextos sociales, en este caso, usuarios-as de la alcaldía, el conocimiento apprehendido en los procesos de formación profesional por parte de quienes realizan sus últimos semestres. Esto atendiendo a líneas de profundización, como las relacionadas con el enfoque de género y siguiendo estrategias de acompañamiento de forma proactiva y directa con los actores sociales para gestionar coparticipativamente sus demandas, en ejecución de programas y proyectos con los cuales se busca lograr las transformaciones sociales necesarias (Programa de psicología FUP, 2018)

Así es como el plan de trabajo a propósito de esta alianza y en aras de conseguir los objetivos de corresponsabilidad propuestos, ha consistido, entre otros aspectos en el diseño y aplicación de un cuestionario a modo de tamizaje sobre percepciones de violencia y redes de apoyo a visitantes de la administración municipal. Este instrumento se propuso de tal manera que pudiera aportar una visión panorámica de cómo perciben como situación o como posibles víctimas, la Violencia basada en género, y el acompañamiento de redes de apoyo con el que se cuenta. Asunto de gran interés, ya que la percepción “social” en sus implicaciones como concepto, nos permite entender no sólo lo que la gente ve, oye, sino sus inferencias según lo observado. Además, en ella confluyen efectos de varios factores entre ellos los sociales y culturales (Salazar y col, 2012), por lo que, articulada con la problemática de la violencia, como se está contemplando, nos permite atisbar si están en las percepciones el sustento de la problemática (lo que ofrecería un abrebocas para empezar a reconocerlos), y si en las mujeres se tiene construida, como factor protector, alguna red de apoyo.

Los resultados de esa aplicación, arrojaron que entre quienes visitaron la Alcaldía de Popayán, durante las Jornadas de sensibilización realizadas en el período 2019-I: 131 personas respondieron el cuestionario, y de ellas el 6% correspondían a menores de 25 años, un 12% entre 25 y 35, un 36% entre 36 y 50 y el 50% corresponde a mayores de esta edad (CAPS, 2019), con lo cual se deduce que son estas personas las que más tramitan algún tipo de diligencia en la Alcaldía, y que por ende podrían estar más relacionadas con los tipos de servicio que esta ofrece, entre ellos los propios de la Secretaría de la mujer.

Dada la importancia de identificar si estas personas tenían un conocimiento claro de los diferentes tipos de violencia y por tanto podían reconocerlas en su denominación o por sus posibilidades de haberla sufrido, si hicieron preguntas directas al respecto, obteniendo, la información que se relacionan en los siguientes cuadros:

Fuente: Caps (2019)

De acuerdo con la información captada se observa que hay un mayor reconocimiento de la violencia física, que aparece como identificable en un 35% de quienes visitan la alcaldía, la violencia verbal es reconocida por el 15%; la psicológica por el 21%; y el acoso callejero en el 3%; mientras que la violencia intrafamiliar fue reconocida en un 12%; la sexual por un 11%, la emocional por el 1%, y la económica no se reconoce, ya que su porcentaje aparece en 0. (CAPS, 2019). Resultados como estos permiten entender la importancia de generar mecanismos para hacer más visibles en todos los sectores tanto comunitarios como institucionales, el acoso callejero, la violencia emocional y la económica, ya que las personas encuestadas perciben con mayor claridad la violencia física, verbal, intrafamiliar y sexual. Ello no obsta que también se siga sensibilizando sobre éstas últimas.

Ahora bien, con respecto al padecimiento de algún tipo de estas violencias, el 29% de la población encuestada refiere haber sido víctima de violencia física; el 18% de violencia verbal; el 12% de acoso callejero; el 4% de violencia intrafamiliar; mismo porcentaje vivido en violencia emocional; el 13% fue víctima de violencia psicológica; el 11% de violencia sexual y, el 5% de violencia laboral y otro 5% de desplazamiento forzado. (CAPS, 2019). Aquí observamos llamativamente cómo el acoso callejero que, ante la pregunta más abstracta en razón a su reconocimiento, arroja un 3%, cuando esta se concreta en sí mismas alcanza un 12%; sigue siendo relativamente menor el reconocimiento del padecimiento de la violencia emocional y hay que prestar atención al escenario laboral, que, aunque no es considerado público, en tanto ocurre generalmente en ámbitos cerrados, es un lugar donde las mujeres salen del escenario doméstico, de los vínculos relacionales privados, para ejercer funciones de lo público, donde los límites y las normas se esperarían sean más visibles y acatadas.

El otro aspecto que se consideró importante identificar para entender la percepción de acompañamiento y posible protección que estas personas podían tener, fue el relacionado con las redes de apoyo, para lo cual se buscó indagar si se contaba personal o institucionalmente con alguna, encontrándose que:

CUANDO LA VIOLENCIA
ENTRA A CASA

Sacar los trapos al sol
Es el primer paso

Estas ilustraciones gráficas nos muestran cómo en relación con las redes de apoyo personal, los resultados apuntan a que el 3% de la población encuestada ha contado una red comunitaria, el 6% con amigos, el 15 % con una red familiar; y el 76 % no ha tenido ninguna red de apoyo. Sobre el acceso a apoyo institucional, un 1% ha acudido a la Policía, otro al Instituto de Medicina Legal; y un tercer 1% a hospitales; a Fiscalía, Casa de Justicia y Comisaría de familia han acudido en un porcentaje de 2% para cada de estas instituciones; el 3% a la Unidad de Respuesta Inmediata URI; un 4% al Instituto de Bienestar Familiar ICBF; pero el 85% reporta que no ha recibido ningún apoyo institucional. Un porcentaje muy alto. Por supuesto tanto el 76% referido a no recibimiento de apoyo social-personal, como éste 85% de no búsqueda de apoyo institucional, generan grandes inquietudes, dejando una abertura profunda para la indagación de los tipos de mujeres que no cuentan con ese apoyo, su edad, condición civil, laboral-económica; y de quiénes y por qué no hacen uso de los servicios institucionales en cada una de las violencias denunciadas.

Aquí es imposible no retener la información reportada en el periódico El Nuevo Liberal (2018) que cita a la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer, donde se señala que Popayán está entre las ciudades (la segunda) que presenta en varias dimensiones una mayor tolerancia institucional frente a las violencias contra las mujeres, “siendo el mayor peso el imaginario de que los hombres tienen derecho a castigar a sus mujeres”. De ahí se concluye que “han sido insuficientes las políticas locales y los proyectos de los organismos internacionales”. (párr.3), problemática ésta que no cambió en una segunda medición (ONU mujeres, 2019). La violencia va y viene del escenario público al privado, sin que se operen cambios significativos en el entorno social e institucional.

Conscientes de esta problemática y como parte del Plan de acción desde el CAPS se ha orientado también una Campaña de sensibilización, denominada sugestivamente: *“Tejiendo lazos de equidad”*⁴, con el fin de generar en quienes hacen parte de Talento humano de la alcaldía, un reconocimiento de las funciones y de la ubicación de la Secretaría de la mujer como una mayor toma de conciencia de la valiosa importancia de su papel para las mujeres y la sociedad en general. En ese sentido, se diseñaron una serie de talleres lúdicos para hacer más visibles tales funciones, motivar a la interiorización del conocimiento, y el compromiso para informar adecuada y propositivamente a los usuarios-as. (Aparte de propiciar el diseño de un folleto informativo, con ruta de atención).

Una segunda campaña⁵, con la cual se estarían acatando, al menos los principios de dignidad y autonomía⁶, fue dirigida al empoderamiento de las mujeres que habiendo vivido alguna forma de violencia acuden a hacer parte de los programas y proyectos de la alcaldía. La campaña guarda como objetivo el de abanderar el reconocimiento de sus potencialidades, la toma de sus propias decisiones, y con ello su autoconfianza, usualmente fragmentada en los eventos de violencia. Esta serie de actividades se complementa con la posibilidad de recibir atención psicosocial individual, evaluación, diagnóstico e intervención, según la sintomatología presente, los factores de riesgo y protectores.

⁴ En el marco de la cual se realizaron actividades a las que se dio el nombre de: “Muéstrame qué conoces”, “Conoce e informa”, Socialización de infografía, Caracterización, Socialización de folleto informativo

⁵ Campaña Empoderamiento Femenino para la cual se diseñaron espacios de formación, denominados así: “Por favor no calles más”, “Lo mejor de mí”, “Reconozco, decido y actúo”, “Buenas historias”, “Potenciación de habilidades” y “Somos el cambio”. Diseñada y ejecutada por la practicante de X semestre del programa de Psicología, Astrid Carolina Jiménez Molano y su docente asesora, Diana Samulewitsch Sanclamente.

⁶ Enunciados en el Acuerdo no. 038 del 2011

El fortalecimiento de este acuerdo de cooperación interinstitucional con la entrada en el escenario de la Unidad de Investigación del Programa de Psicología (UNIPSI), *la del programa de Trabajo social y otras instituciones del sector privado tales como la empresa de transporte público del municipio de Popayán, Transportes Pubenza (TRANSPUBENZA) y la Cooperativa del departamento del Cauca (CODELCAUCA), dio lugar a ejercicios de reflexión frente a los imaginarios y estereotipos de género con proyección* a la apertura de un espectro más amplio de interacción e intervención sobre la problemática desde un foco de integración de saberes interdisciplinarios y colectivos, en un ejercicio de responsabilidad social, *con el que podemos comprender más profundamente la realidad contextual, en el entendido de que ese conocimiento, fruto de un ejercicio dialógico que recoge diversas miradas, voces y vivencias, para concebir estrategias que nos permitan* sembrar un entorno más conciliador, seguro y confiable alrededor de las mujeres y niñas de nuestra ciudad, que merecen habitarla, transitarla y gozarla en igualdad de derechos y oportunidades, lo que implica: sin violencias de género.

El fortalecimiento de este acuerdo de cooperación interinstitucional con la entrada en el escenario de la Unidad de Investigación del Programa de Psicología (UNIPSI), la del programa de Trabajo social y otras instituciones del sector privado tales como la empresa de transporte público del municipio de Popayán, Transportes Pubenza (TRANSPUBENZA) y la Cooperativa del departamento del Cauca (CODELCAUCA), dio lugar a ejercicios de reflexión frente a los imaginarios y estereotipos de género con proyección a la apertura de un espectro más amplio de interacción e intervención sobre la problemática desde un foco de integración de saberes interdisciplinarios y colectivos, en un ejercicio de responsabilidad social, con el que podemos comprender más profundamente la realidad contextual, en el entendido de que ese conocimiento, fruto de un ejercicio dialógico que recoge diversas miradas, voces y vivencias, para concebir estrategias que nos permitan sembrar un entorno más conciliador, seguro y confiable alrededor de las mujeres y niñas de nuestra ciudad, que merecen habitarla, transitarla y gozarla en igualdad de derechos y oportunidades, lo que implica: sin violencias de género, ve guro y confiable alrededor de las mujeres y niñas de nuestra ciudad, que merecen habitarla, transitarla y gozarla en igualdad de derechos y oportunidades, lo que implica: sin violencias de género y ciudades más seguras para todos.

* APP ELLAS

Es una aplicación móvil que permite a las mujeres en Colombia conocer en qué casos o situaciones específicas están siendo víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, económica o política, a dónde deben acudir para iniciar un proceso de denuncia y cuáles son las obligaciones específicas que cada entidad tiene con las mujeres víctimas de violencias.

**LA APLICACIÓN MÓVIL
TE AYUDA A IDENTIFICAR
QUÉ TIPO DE VIOLENCIA
ESTÁS SUFRIENDO.**

DISPONIBLE EN:

Ellas de violencias es una aplicación creada por la Red Nacional de Mujeres con el apoyo de del Programa Superando la Violencia Contra las Mujeres.

**Superando
Violencia
Mujeres**

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Bibliografía

- Alcaldía de Popayán. (2019). Estudio exploratorio comuna 7. Alcaldía de Popayán, Onu, mujeres, Usaid.
- Alcaldía de Popayán (2016). Plan de desarrollo municipal. 2016-2019. Disponible en: http://www.popayan.gov.co/sites/default/files/documentosAnexos/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019.pdf
- Alcaldía de Popayán (2018). Acuerdo 038 del 2011
- Alcaldía de Popayán (2018). Acuerdo Municipal No. 24 del 13 de agosto de 2018
- CAPS (2019) Instrumentos de caracterización. Documento facilitado por la Coordinadora del Centro de Atención Psicosocial.
- Cepal (2008). ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe. [Informe] Disponible en: <http://www.cidh.org/women/Informe%20Violencia%20Contra%20las%20Mujeres%20ECLAC%202007.pdf>. Acceso 11 de septiembre 2019
- Congreso de la República de Colombia. Ley 1257 (2008). Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008.
- El espectador (2018). Aumentan los casos de violencia contra la mujer en 2018. Redacción Judicial 24 Nov 2018 - 6:34 PM
- El nuevo liberal (2019) Recuperado de <https://elnuevoliberal.com/violencia-contra-las-mujeres-en-cauca-y-popayan-una-realidad-que-preocupa/>
- Ferrer, V., Bosch, E. (2004). Violencia contra las mujeres. En: Psicología y género. Barberá E. y Martínez, I. (Coordinadoras), Psicología y género. Pearson Prentice Hall.
- Fuentes, L (2019). (Compiladora). Ciudades seguras y universidades contra la violencia y el acoso sexual. Instituto de estudios contemporáneos. Universidad Central. Bogotá, Colombia
- Google (2019). Fuente de figuras.
- Munévar, D., Mena, I. (2009) Violencia estructural de género. Rev.Fac.Med. Opiniones, debates y controversias. Volumen 57, No.4, p. 356-365. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/14376/15166>
- OEA, (1995). Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer: Convención De Belem Do Para. Departamento de Derecho Internacional. Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
- Onu mujeres (2019). Informe Anual 2017-2018. Disponible en: <https://www.unwomen.org/-/media/annual%20report/attachments/sections/library/un-women-annual-report-2017-2018-es.pdf?la=es&vs=458>
- ONU mujeres, Colombia (2019). Programa ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas de la ciudad de Popayán. Onu mujeres. Por un plan 50/50 en 2030 Demos el paso por la igualdad de género.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2015). ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html>
- Programa de Psicología - Fup (2018). Plan Educativo de programa de Psicología. Fundación Universitaria de Popayán.
- Salazar, J., Montero, M., Muñoz, C., Sánchez, E., Santoro, E. y Villegas. Percepción social. En: Psicología social. (pp. 77-109). México: Trillas. Recuperado de: http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/1059/264_3.pdf?sequence=1

BOLETÍN No. 1

“
Un ejercicio de
corresponsabilidad
Secretaría de la mujer
- Fundación
Universitaria
de Popayán”

Secretaría de la Mujer
Alcaldía de Popayán
Carrera 6 No.4-21
8333033 - Fax: 8243075

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN